

МАККАЖЎХОРИ СЕЛЕКЦИЯСИДА ЎСИМЛИК БЎЙИ, БИРИНЧИ СЎТАГАЧА БЎЛГАН БАЛАНДЛИГИ ВА БАРГЛАР СОНИ АҲАМИЯТИ

Абдиев Фозил¹, Ишметов Сукрот²

¹Тошкент давлат аграр университети, қ.х.ф.д.

²Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти таянч докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402842>

2021 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сонли фармонида озуқабоп экинлар уруғларини кўпайтириш, тупроқ унумдорлигини ошириш бўйича бир қанча чора-тадбирлар ишлаб чиқилди ва Қишлоқ хўжалик вазирлиги тизимида “Уруғчиликни ривожлантириш маркази” ДУК ва унинг вилоятларда 13 та бўлимларида 300 га ер майдони ташкил этилди. Ҳозирги кунда Уруғчиликни ривожлантириш маркази ва илмий тадқиқот институтлари мутахассислари ҳамкорлигида маҳаллий пахта, ғалла, сабзавот ва озуқа экинларининг элита уруғларини етиштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Ҳозирги вақтга келиб барча соҳалар каби қишлоқ хўжалигида ҳам жадал ўсиш кузатилмоқда. Бунга сабаб қилиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан тортиб, уни етиштириш учун ишлатиладиган агротехникалар, ўғитлар, кимёвий моддалар, янги етиштириш технологиялари, ўсимликларнинг янги нав ва дурагайлари яратилаётганини кўрсатиш мумкин. Янги нав ва дурагайлارни яратишдан мақсад кўп ҳамда сифатли маҳсулотлар етиштириб, аҳоли эҳтиёжларини етарли даражада қондиришга қаратилган.

Мана шундай экинлардан аҳоли, чорва, парранда, саноат учун жуда кўплаб маҳсулот ишлаб чиқариладиган экин тури бу маккажўхори экини ҳисобланади.

Ўзбекистонда маккажўхоридан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар жуда ҳам кам номда бўлиб, у асосан силос, сўтали яшил масса олиш ва омухта ем ишлаб чиқариш хом-ашёси сифатида дон учун етиштирилади. Маккажўхори ўзининг маҳсулдорлик потенциали ва озуқавийлик қиймати бўйича барча дон-фураж экинларидан устун туради. Унинг бир килограм донида 1,34 озуқа бирлиги, мум пишиқликдаги 1 кг сўтали яшил массасида 0,24 озуқа бирлиги ва сўталари йиғиб олингандан кейинги 1 кг пичанида 0,37 озуқа бирлиги мавжуд.

Тадқиқотнинг мақсади: 2022-2024 йиллар учун мўлжалланган илмий тадқиқот ишларида маккажўхорини хорижий ва маҳаллий нав намуналарини коллекция кўчатзориди биологияси, морфологияси, фенологияси, биометрик кўрсаткичлари, ҳосилдорлик ва уларнинг сифатини ўрганиш, қимматли хўжалик белгиларига эга бўлганларини танлаб олиш ва селекция ишларига жалб этиш мақсад қилиб олишдан иборат.

Тадқиқот объекти. Маҳаллий ва хорижий маккажўхори нав намуналари.

Тадқиқотнинг предмети. Дон ва яшил масса ҳосилдорлиги юқори бўлган маҳаллий ва хорижий маккажўхори нав намуналари.

Тадқиқот усуллари. Дала тажрибаларини ўтказиш, экиш, фенологик кузатишлар, биометрик ўлчовлар, ўсимликни парваришлаш, ҳосилни аниқлаш Республика Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссиясининг “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” [2], “Методика полевых опытов с кормовыми культурами” [3] каби услубий қўлланмалари асосида олиб борилди.

Ничипорович А.А. [4] маълумотига кўра донли экинларда барг сатҳи майдонининг мақбул кўрсаткичи 1 гектар учун 40-50 минг ўсимлик бўлиб, бунда бутун экин майдонига кирувчи, қуёш фотосинтетик фаол радиациясининг (ФФР) 95 фоизини ютилиши кузатилади.

Маккажўхорида доннинг тўлиши ва шаклланиши юқори ҳароратда тез ўтади, 5 °С га пасайганда фазалар орасидаги давр узаяди. Бинобарин, ҳар бир ривожланиш фазасининг ўтиши учун маълум ҳарорат йиғиндиси зарур. Эртапишарлиги бўйича турлича бўлган фазалар ўртасидаги фарқ, асосан униб чиқиш ва рўваклаш даврига тўғри келади Халимов И. [7].

Азимов Х.У. [1] маълумотларига кўра азот маккажўхори ўсимлиги вегетатив органларининг кучли ривожланиши, баргларнинг кўплаб ўсишини таъминлайди.

Филёв Д.С. ва бошқаларнинг таъкидлашича [6] ўз-ўзидан чангланувчи маккажўхори тизмаларини махсус шакллари бўлиб, улар қуйи ҳаётчанлик ва маҳсулдорликка эга бўлган маккажўхори дурагайи навлардан генотипи ва фенотипи бўйича кескин фарқланади. Бинобарин, дурагай маккажўхори ишлаб чиқаришда яқин йиллардан буён қўлланилиб келинмоқда Розиков А., Ҳакимов М., Муллаева О. [5].

Тадқиқот натижалари. Тажрибада кўриб чиқилган маккажўхори намуналарининг бўйи, биринчи сўтагача бўлган баландлиги ва барглари сони маълумоти таҳлили қуйдагича бўлди.

Коллекция кўчатзори тажрибаси учун экилган маккажўхори намуналарини бўйи ўлчанганда, улар ичидан бўйи энг паст ва энг баланд бўлганларини аниқлаб олинди. Энг бўйи паст Қозоғистоннинг Местная намунасида 142,5 см бўлиб, энг бўйи баланд Испаниянинг Massil намунасида 269,5 см, иккала намуна бўйи орасидаги фарқ 127 см бўлиши аниқланди. Маҳаллий намуналарда кўриб чиқадиган бўлсак, энг бўйи паст Гн71хКр1812 намунасида 179,4 см, энг бўйи баланди эса Ўзбекистон 601 ЕСВ намунасида 260 см бўлиб, ўзаро фарқ 80,6 см га тенг бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Маккажўхори коллекция намуналарининг биометрик кўрсаткичлари (2022 йил)

№	Намуна номи	Келтирилган жой номи	Ўсимлик бўйи, см	Биринчи сўтагача баландлик, см	Барглари сони, та
1	Линия 35	MG	253,0	78,7	15,6
2	Местная	KZ	142,5	48,7	9,8
3	Эльсия	AT	227,7	86,6	13,9
4	Порумбень 393	MD	162,0	54,2	9,2
5	Порумбень 373	MD	181,0	65,3	10,4
6	Бемо 181	MD	173,4	54,6	11,0
7	Sweet Corn Renot	IL	261,9	128,7	15,3
8	СМВ-240	HU	198,0	68,6	10,0
9	Рано-1	HU	243,9	88,7	13,3
10	МВ-230	HU	219,3	111,2	13,8
11	Нарт-150	HU	175,2	55,4	9,9
12	КВС-353	HU	197,8	61,4	10,7
13	МВ-211	HU	166,7	44,5	8,1
14	Тк-178	HU	193,1	47,9	8,3
15	МВ-500	HU	249,2	53,3	10,8
16	МВ-270	HU	172,8	48,5	9,5
17	МВ-170	HU	183,6	44,5	7,5
18	МВ-255	HU	194,1	59,2	13,0
19	Maros	HU	204,2	54,2	10,6

20	MV-251	HU	188,3	52,9	11,0
21	Bongair	ES	210,0	70,4	11,1
22	MANACOR	ES	230,0	65,2	12,3
23	MOTRIL	ES	230,0	70,1	11,0
24	RGT CORUXX 10	ES	240,0	70,3	11,3
25	Форворд	ES	187,1	60,8	9,4
26	Massil	ES	269,5	57,1	16,4
27	Donana	ES	230,0	70,2	12,2
28	CML78xCML373	CIMMYT	259,2	133,2	15,8
29	Kandy corn	US	230,9	77,4	12,0
30	SF15ZM9E102	US	217,7	49,5	9,4
31	Лин. ДВСС 5	DE	204,8	66,9	10,6
32	Лин. РМ 38-1	BG	246,6	94,0	14,1
33	Эвростар	FR	172,0	42,6	10,3
34	Classil	FR	203,3	42,0	16,2
35	Lactosil	FR	225,1	49,6	15,4
36	LG 3330	FR	199,4	59,0	10,6
37	AS-33008	AR	185,0	55,6	7,5
38	СКАП	TR	210,0	60,2	11,1
39	ДКС 5741	TR	205,0	65,1	11,3
40	BT 6470	TR	215,0	70,3	13,2
41	Gulkan	TR	236,9	62,3	12,4
42	Скап 251	RU	217,1	66,5	11,2
43	Легенда	RU	215,2	70,1	12,3
44	Росс. 209 МВ	RU	199,8	52,6	10,4
45	Jing Ke 868	CN	230,0	100,2	14,1
46	Jia Xiang 3	CN	235,0	90,4	12,3
47	Yu Feng 303	CN	240,0	80,1	14,2
48	AC 14200	NL	150,8	35,5	8,0
49	Gang Da Ok	KR	243,4	88,7	13,6
50	GangDaOkxМал с	KR+UZ	238,0	85,1	14,0
51	Гн 72 x Кр1812	UZ	203,1	81,1	14,4
52	Ўз203xКел100	UZ	207,8	75,1	14,3
53	МЈ600xКр1812	UZ	192,2	89,1	14,6
54	Гн71xГк13	UZ	219,4	92,3	13,5
55	Гн71xКр1812	UZ	179,4	56,4	11,6

56	NS6030x Гк 11	UZ	214,3	75,2	12,9
57	Би73(эртаги)	UZ	208,9	73,8	14,9
58	Малик сариқ	UZ	185,5	75,5	12,0
59	Мухаббат	UZ	247,2	74,6	14,0
60	Эркин 2 ЕСВ	UZ	219,7	81,0	14,3
61	Би 73	UZ	205,5	59,7	13,0
62	Краснодар 3928	UZ	188,1	53,3	11,3
63	Гн 91	UZ	239,9	102,3	15,3
64	Гк 26 М	UZ	224,1	57,6	12,7
65	Гк26М (эски)	UZ	219,0	84,2	14,0
66	Гк 13	UZ	240,5	96,0	15,0
67	Ўзбекистон 300 МВ	UZ	240,0	90,2	13,0
68	Келажак 100	UZ	250,0	100,0	15,1
69	Ўзбекистон 601 ЕСВ	UZ	260,0	100,3	15,3
70	70 кунлик	UZ	213,5	72,2	11,1

Маккажўхори намуналари ичида биринчи сўтанинг жойлашиш баландлиги энг пасти Нидерландиядан келтирилган АС 14200 намунасида 35,5 смга, энг баланди Simmit ташкилотидан келтирилган CML78xСML373 намунасида 133,2 см кузатилди, биринчи сўтанинг жойлашиши энг паст ва баланд намуналар орасидаги фарқ 97,7 см бўлди. Маҳаллий намуналар ўзаро солиштирилганда энг баланд 91 ре намунасида 102,3 см, энг паст Краснодар 3928 намунасида 53,3 см бўлиб, орасидаги фарқ 44,4 см ни ташкил этди. Биринчи сўтанинг жойлашиш баландлиги техника билан йиғиштиришга мослашганлигини кўрсатди.

Маккажўхори нав намуналарида барглари сони кўриб чиқсак, энг кам барг Венгриянинг MV-170 ва Арманистоннинг AS-33008 намунасида 7,5 та, энг кўп Испанияни Massil намунасида 16,4 та бўлиб, ўзаро солиштирилганда, барглари орасидаги фарқ 8,9 та эканлиги аниқланди. Маҳаллий намуналарда эса барги энг кўп 91 ре ва Ўзбекистон 601 ЕСВ намуналарида 15,3 та, энг барги кам 70 кунлик намунада 11,1 та эканлиги кузатишлар натижасида аниқланди. Орасидаги фарқи 4,2 та эканлиги ҳисоблаб топилди.

Ўсимликнинг бўйи, биринчи сўтагача бўлган баландлиги ва барглари сони нав намуналарига боғлиқ ҳолда ўзгариб борди. Тажриба учун ажратиб

олинган намуналар ичидан энг юқори натижа маҳаллий намуна Ўзбекистон 601 ЕСВда ўсимликнинг бўйи 260,0 см, биринчи сўтагача бўлган баландлиги 100,0 см, барглари сони 15 та ва энг паст натижа Туркия намунасида ўсимликнинг бўйи 205,0 см, биринчи сўтагача бўлган баландлиги 65,0 см, барглари сони 11 та бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азимов Х.У. Агротехника кукурузы на орошаемых землях. Ташкент, Фан, 1983, №33, с. 42-49.
2. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1984, вып. 1. Общая часть. 248 с.
3. Методика полевых опытов с кормовыми культурами. М., 1971. 158 с.
4. Ничипорович А.А. Некоторые принципы комплексной оптимизации фотосинтетической деятельности и продуктивности растений" Важнейшие проблемы фотосинтеза в растениеводстве. М.Колос.1970, с.6-22.
5. Розиков А., Ҳакимов М., Муллаева О. Маккажўхори етиштиришда интенсив технология омилларидан фойдаланиш. Илмий-амалий конференция маърузаларининг тезислари.- Қишлоқ хўжалиги тараққиётининг илмий асослари. Тошкент. 2001, 63-64 б.
6. Филёв Д., Евдокимов В.В. Эффективность элементов индустриальной технологии возделывания кукурузы. //Бюлл. ВНИИК,1983,с.5.
7. Халимов И. Изучение густоты стояния различных сортов и гибридов кукурузы при пожнивных посевах на сероземных почвах Ташкентского оазиса. Дисс. канд. с/х. наук. – Ташкент. 1989. – 115 с.